

MAHMUD KAŞĖARININ AZIX NƏSLİ

Fil.e.d. İlhami Cəfərsəy
AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu
Azərbaycan, Bakı

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sharqiy Turkiston va G'arbiy Osiyodagi Qashqar va Azix etnotoponimlari etnolingvistik tadqiqot ob'ektiga aylanadi. Qashqarlar va azixlar qadimiy turkiy xalqlar degan xulosaga keldi.

Buyuk lug'atshunos va olim Mahmud Qoshg'ariy Shimoliy Xitoyning Qashqar viloyatidagi Azih qishlog'ida tug'ilgan. Bu davrga qadar Turkiya bilan Suriya o'rtasida Azix va Qashqar shaharlari ham bo'lgan.

Xristianlik davrida Azik naslidan ko'zga ko'ringan din va davlat arboblari yetishib chiqdi. Ular armanlar yoki gruzinlar emas edi, ular nasroniy turklar edi.

Azik qabilasi Kavkaz va G'arbiy Osiyoning qadimgi manbalarida Azuk deb ataladi. Qorabog'ning Azix qishlog'i aholisi ham o'z qishlog'iga Azux deb nom qo'ygan.

Aziq etnonimi totemik kelib chiqishi bo'lib, ayiqlarga sig'inish bilan bog'liq. Totemi oy bo'lgan turklar nasroniylik qabul qilinishidan oldin Nil vodiysida joylashdilar, Misrda fir'avn, Iberiyada shoh bo'ldilar.

Kalit so'zlar: Qashqar, Azig, Suriya, Misr, fir'avn, Azohem, ayiq.

Summary. The article chooses the ethnotoponyms Kashgar and Azikh in East Turkestan and Western Asia as the object of research. It comes to a conclusion that Kashgar and Azikh are ancient Turkic peoples.

Mahmud al-Kashgari, a great lexicograph and scholar, was born in the village Azikh in the country Kashgar in Northern China. The cities Azikh and Kashgar existed between Turkey and Syria B.C.

Prominent religious and political figures descended from the Azikh dynasty in the Christian period. They were not Armenians or Georgians, but were Turks.

The Azikh dynasty was called Azuk in the ancient sources of Caucasia and Western Asia.

The ethnonym Azikh is originated from a totem and related to worshipping bear. The Turkic peoples whose totem was bear, occupied the valley of Nile and became pharaohs in Egypt and chas in Iberia.

Keywords: Kashgar, Azikh, Egypt, pharaoh, Azokhem, bear

Резюме. В статье этнотопонимы Кашгар и Азык в Восточном Туркестане и Передней Азии становятся объектом этнолингвистического исследования. Сделан вывод, что кашгарцы и азыхи являются древними тюркскими народами.

Великий лексикограф и ученый Махмуд Кашгари родился в деревне Азих в регионе Кашгар на севере Китая. До этой эпохи между Турцией и Сирией также существовали города Азык и Кашгар.

В христианскую эпоху из рода Азыков вышли видные религиозные и государственные деятели. Они не были армянами или грузинами, они были турками-христианами.

Племя азык в древних источниках Кавказа и Передней Азии именуется Азук. Жители села Азык в Карабахе также называли свое село Азук.

Этноним Азык имеет тотемическое происхождение и связан с поклонением медведю. Турки, тотемом которых является луна, заселили долину Нила до принятия христианства, стали фараонами в Египте и царями в Иберии.

Ключевые слова: Кашгар, Азык, Сирия, Египет, фараон, Азохем, медведь.

Маһмуд Каşғари yazır ki, Каşғар Şərqi Türküstanın cənubunda ölkədir. Həmin ölkənin mərkəzi şəhəri də Каşғар adlanırdı.

Böyük lüğətçi alim Каşғар ölkəsinin *Azıx* kəndində anadan olmuş, yetkinlik yaşına çatanda Каşғар şəhərinə köçmüşdü. *Azıx* adlı kəndlər və şəhərlər eradan əvvəl Cənubi Qafqazda, Anadoluda, Suriyada, Misirdə də var idi [Всеобщий геогр. и стат. словарь: 1843, s.452-453; Арутюнян: 1985, s.46; Сегал: 1902, s.272; Волкова: 1973, s.102; Иосиф Флавий: 1991, s.44].

İbn-Xordadbeh yazır ki, *Каşғар* Dəclə və Fərat çayları arasında suvarılan məhsuldar ölkədir [Ибн-Хордадбех: 1986, s.148]. Erməni salnaməçisi Yeqişenin (V əsr) əsərində isə *Каşғар* Suriyada isti ölkə kimi təsvir olunur [Егише: 1971, s.162].

Xristianlıq dövründə Каşғар ölkəsində Каşғар adlı kilsə var idi. Həmin kilsə VII əsrin sonlarına, ərəb işğalına qədər yepiskopluq mərkəzi idi [Ибн-Хордадбех: 1986, s.148]. Ərəblər şəhəri tutandan sonra adını dəyişirdilər. İ.M.Dyakanov yazır ki, Şimali Suriyadakı qədim Каşғар şəhəri indi Tur Abdin adlanır [Дьяконов: 1951, s.293].

Suriyadakı kaşqarlar yunanlarla, ərəblərlə, Şərqi Türküstandakı kaşqarlar çinlilərlə döyüslərdə məhv olub getdilər, Qazaxıstanda, Qırğızıstanda, Altaydakı kaşqarlar isə Türk olaraq qaldılar. Onlar Dağlıq Bədəxşanda yaşayırdı, XVII əsrin sonlarına qədər Türk dillərinin arxaik bir ləhcəsində danışırdılar [Письменные памятники: 1979, s.21].

Onların bir oymağı da *Каşқарей* adlanır, Orta Jüzün arasında yaşayırdı [Тумашева: 1987, s.47]. Çокан Valixanov yazır ki, XII əsrdə qazaxların Dulat tayfasının arasında *Каşғар* adlı tərəkəmə oymaq var idi [Чокан Валиханов: 1984, s.182].

Каşғар etnonimi qədim Ön Asiyanın mixiyazılı mətnlərində Каşқар, Каşқай, Каşқар formalarında yazıya alınmışdır [Струве: 1968, s.17; Капанцян: 1947, s.131, 132; Дьяконов: 1951, s.293; Арутюнян: 1985, s.293]. Bu bilgilər belə bir fikri ictimai müzakirəyə çıxarmağa imkan verir ki, Каşқар və Каşқай eyni etnonimin iki variantıdır.

Assuriya hökmdarı I Tiqlat Palasarın (e.ö. 1115-1093) kitabəsində yazılıb ki, Каşқай xalqı xəttlərin arxasında yaşayırdı [Капанцян: 1947, s.132]. Qarançi soyadlı Qraçik yazır ki, o zamankı Каşқай ölkəsi yuxarı Fərat çayının qərbində [Капанцян: 1947, s.131, 132], yəni indiki Türkiyənin cənub-şərqində idi.

İ.M. Dyakonov Каşқар ölkənin və şəhərinin adını Каşқар kimi oxuyur. Yazır ki, həmin ölkənin əhalisi xəttlərlə və assurlarla vuruşurdu [Дьяконов: 1951, s.293].

Nəzərə alsaq ki, xetlər və assurlar Anadoluya e.ö. II minillikdə gəlmişdilər, deməli Mahmud Kaşğarının əcdadları Anadolunun qədim, çox qədim sakinləridir.

Xetlər və assurlar kaşkarları tamamilə məhv edə bilmədilər. V.V.Struve yazır: – Kaşkaylar yırtıcı xalq idi. Onlar e.ö. I minilliyin ortalarında Assuriyanın şimalını tutub Əhəməni hökmdarı Dara ilə vuruşurdular [Струве: 1968, s.17].

Kaşkarların Türk mənşəyi barədə bir söz deməsə də, onların çox cəsur bir xalq olub düşmən ordularını məğlub etdiyini N.V.Arutyunyan da təsdiq edir. Yazır ki, onlar Xett hökmdarı II Murşillə, Assuriya hökmdarı III Tiqlat Palasarla son nəfəsədək döyüşür, ancaq təslim olurdular [Арутюнян: 1985, s.104-105].

Qapançı soyadlı erməni yazır ki, Anadolunun və Şimali İraqun qədim sakinləri kaşkaylar Türk deyildir. Farsların və ya kürdlərin əcdadlarıdır [Капанцян: 1947, s.133, 141].

Kaşqay və ya Kaşqarlar farslarən və kürdlərin əcdadlarıdırsa, onlar nəyə görə indiyədək Qazaxıstanda qazaxca, İranda türkcə danışırlar? Özlərinə fars və ya kürd yox, Türk deyirlər.

Rəcəb Albayraq “Türklərin İranı” kitabında yazır: – Qaşqay eli daxil olmaqla İran əhalisinin 43%-i türklərdən ibarətdir [Albayraq: 2016, s.27].

Kaşkar və Koşkar etnonimləri totem mənşəli olub, dağ qoçuna sitayişlə bağlıdır. L.Z. Budaqovun 1869-cu ildə Sankt Peterburqda nəşr olunan “Türk-tatar dillərinin müqayisəli lüğəti” əsərində *kaşkar* və *koşkar* sözləri dağ qoçu mənasında verilmişdir [Будагов: I, 1871, s.71]. Kaşğar şəhərinin yaxınlığında Tyan Şan yolunun üstündə *Koşkar* adlı şəhər var idi. Çinlilər cənub-qərbi Türküstanı işğal edəndə şəhərin adını dəyişib Nan Lu elədilər [Qəmbərli: 2007, s.10].

Başqurdlar qəbilənin qoç formasında təsəvvür olunan totem qoçuna *kuşkar* [Башкирско-русс.словарь: 1958, s.351], Azov urumları *xuşxар* [Гаркавец: 1979, s.150] deyirdilər.

Kaşğarlarla yanaşı koşkarlar da Şərqi Türküstanın və Qafqazın qədim Türk xalqlarıdır. V-VII əsr kilsə salnamələrində Koşkar nəslinin patriarxları Koşkar, Xoçkorik adlandırılır [Albaniya tarixi: 1993, s.65; История Агван: 1861, s.42-43]. Azərbaycandakı Qoşqar dağının və Qoşqar çayının adı koşkar etnonimindən törəmişdir.

Qafqazdakı koşkarlar xristianlığı qəbul edəndə Koşkar adlı kilsələr, monastırlar tikmişdilər. Ermənilər o dini abidələrimizi Kvoçkar adlandırırdılar. Sonra bir az da, “irəli gedərək” onların adını Voçxar elədilər.

İ.İ.Şopen onlara istinadən yazır: – Albaniyanın Rştuni mahalında Voçxar adlı monastır var idi [Шопен: 1852, s.61]. Həmin monastır Qaşqar dağının döşündə yerləşirdi.

Musa Kaqankatuklu Koşkar nəslinin patriarxlarını *Xoçkorik* adlandırır [История Агван: 1861, s.42-43; Albaniya tarixi: 1993, s.65]. Xoçkorik ya kiçik qoşqar, ya da Qoşqar nəslindən olan adam deməkdir.

Xoçkorik adlı knyazlardan biri Arsvaqen tərəfindən Sərir şəhərinə hakim təyin edilmişdi [История Агван: 1861, s.42-43]. Sərin indiki Şərrur deyildi, hardasa Albaniya ilə İveriyanın arasında yerləşirdi.

Xristian salnaməçilərə görə Koşkar və Təkə tayfaları qohum idilər. Təkə Türk dillərində ev keçisinin, koşkar çöl keçisinin erkəyinə deyilir.

Mahmud Kaşğari özünün yazdığı kimi Kaşğar ölkəsinin Azıx kəndində doğulubsa, Azıx da Kaşğar kimi qədim dünyanın Türk xalqlarından biridir.

Azıxlar öz qüdrətli çağlarında cənub-şərqi Anadolunu tutmuş, Fələstində hakim, Misirdə firon olmuşdular.

Misirli Ptolomey (e.ö. III əsr) dövründə onların Fələstinlə Nil çayı arasında *Azux* adlı şəhəri var idi. Yunan tarixçiləri o şəhəri *Azoxis*, yevrey tarixçiləri *Azoxem* adlandırırlar [Иосиф Флавий: 1991, s.44]. -is yunan dilində adlıq hal, -im ivrit dilində çoxluq və etnik mənsubluq şəkilçisidir.

F.Viquru “Bibliyanın öyrənilməsinə rəhbərlik” kitabında yazır ki, Yeqipet hökmdarı *Azoxem* Antioxdan qabaq qoşun yeridib Yerusəlim şəhərini tutdu [Вигуру: 1897, s.413].

Siciliyalı Diodorun tarixində isə firon Azıxın adı *Asixis* formasındadır [Масперо: 1911, s.67]. Azıxlar Misirin və Fələstinin münbit torpaqlarından qovulandan sonra Araz çayının sol sahilinə köçdülər. Albaniyada və İveriyada yurd saldılar.

Dizax mahalındakı, Laçındakı Azıx kəndləri, Azıx mağarası onların sonrakı yurd yerləridir. Azıxlar burada xristian dininə iman gətirib öz soydaşlarından uzaqlaşdılar. Qırğızlar və qazaxlar arasındakı Azıx nəsiləri [Шаниязов: 1974, s.124; Бартольд: 1965, s.533, 536] isə öz dillərini, etnik kimliklərini qoruyub saxladılar.

Albaniyanın xristian Azıx nəslindən V-VII əsrlərdə görkəmli elm və din xadimləri çıxmışdır. Onlardan biri yepiskop Aşoxik iki cilddən ibarət “Umumi tarix” kitabını yazmışdır.

M.X.Abeğyan yazır ki, Asoxik böyük erməni filosofudur [Абегян: 1975, s.134-140]. Əslində isə o, erməni deyildi, xristian Qırçaq alimi idi.

Azıxların bir etnik icması da İveriyada yurd salmış, xristianlığı qəbul edib kilsələr, monastırlar tikmələr də, XII əsrin sonlarına qədər öz dillərini, etnik kimliklərini unutmamışdılar.

Türkoloji tədqiqat üçün maraqlıdır ki, Azuk nəslinin patriarxlarından biri eranın I əsrində İveriyada çar olmuşdur. L.M.Meliksetbekov ilk kilsə salnamələrinə istinadən yazır ki, İveriyanın xırda xalqları üzərində hökmran olan Arzukun əsil adı *Azuk* idi [Меликсетбеков: 1938, s.29].

Həmin *Azuk* eranın 87-103-cü illərində İveriyanın xırda xalqlarını özünə tabe edib kiçik bir dövlət yaratmışdı. O zaman hələ Albaniyada və İveriyada xristianlıq yox idi. İnsanlar məbədlərdə totemik tanrılara, xeyirxah və bədxah ruhlara sitayiş edirdilər.

Azıx nəslinin totemi ayı idi. Türk dillərində ayının yeddi adı var: ayı, ayu, ayuq, azıx, azuk, ayup, adıq [Mahmud Kaşğari: II, 1940.s.32; Радлов: 1893, s.129]. Özlərini ayuq, azuq adlandıran etnik icmalar başqurdlar, kitaylar arasında da var idi [Шаниязов: 1974, s.135]. İ.A. Seqal yazır ki, Qarabağın Azıx kəndinin adamları öz kəndlərinə və yaxınlıqdakı mağaraya *Azux* da deyirlər [Сегал: 1902, s.272].

Totemi ayı olan etnik icmalar haqqında e.ö. IX-VIII əsrlərə aid Urartu mixiyazılı mətnlərində bilgilər vardır. Onların birində yazılıb ki, *Ayu* Urartu tayfa birliyinə daxil olan etnik icmalardan biridir. Ayın zamanı *Ayu* icmasının tanrısına 1.

buğa, 2. qoç qurban kəsərdilər [Пиотровский: 1944, s.273]. Qurbanların sayından görünür ki, totemi ayı olan azıxlar Uratu dövrünün kiçik etnosu deyilmiş.

XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda etnoqrafik bilgilər toplayan rus etnoloqları yazırlar ki, Qafqaz tatarlarının mifoloji düşüncəsinə görə ayı dəyirmançı imiş. O, insanların çörəyi yeyib, qırıqlarını yerə atdığını görəndə *azıxmış*, yəni heyvana dönüb meşəyə qaçmışdır [СМОМПК: XIX, 1894, s.107].

Bu məqamda azuk sözünün azuqə, çörək və ayı anlamları bir-birinə uyğun gəlir. “Əmrah” dastanında azıxmış sözünə ayı mənasında təsadüf edirik. Nökər qız evdən çıxanda ağacların arasında üz-gözünü tük nasmış nəhənd qoca kişini görüb qorxur, evə qaçaraq deyir:

Xanım, бага bir azıxmış giribdi,
Yeyib qurtarıbdı yar almasını.

Azıx sözünün azuqə mənası “Oğuznamələr”də də vardır. Müdrik ağsaqqal İrkil Xoca Gün xanın hüsurunda oğlanlarının heyvan onqonlarını müəyyən edir. Həmin mərasim *Azık bolsun*, yəni azıqə tapsın, xoşbəxt olsun adlanır [Rəşidəddin: 1992, s.39].

İbrahim peyğəmbər Kənan tayfaları ilə döyüşdən çəkinərək öz hümməti ilə Betel və Azux vilayətlərinin arasına köçmüşdü [Генрих Грець: II, 1907, s.144].

Nəzərə alsaq ki, İbrahim əleyhissəlam uzun ömür yaşayıb, e.ö. 1775-ci ildə Tanrının dərğahına getmişdir [Эрнст Ренан: 2750, s.78, 79], deməli, prototürk azıxlar Dəclə-Fərat arasının Şumer dövrünə yaxın xalqlarından biridir.

Nəticə. Kaşğar yalnız böyük lüğətçi alimin vətəni və həmin ölkədəki şəhərin adı deyildir, qədim prototürk xalqlarından birinin adıdır. Həmin xalqın bir hissəsi Şərqi Türküstanda və Qazaxıstanda, bir hissəsi aşağı Fərat çayı boyunda yurd salmışdır.

Mahmud Kaşğari Kaşğar ölkəsindəki Azıx kəndində anadan olmuşdur, Azıx yaşayış məskəninin biri Şərqi Türküstanda, biri Albaniyada, biri İveriyada idi.

Albaniyada yaşayan Azıx nəslindən xristianlıq dövründə görkəmli elm xadimi filosof Azoxik çıxmışdır.

Gürcüstandakı azıxların patriarxi Azuk xristianlıqdan qabaq 87-103-cü illərdə İveriyada çar olmuşdur. Həmin azuklar iverlər kimi Xəzər dilinə qohum olan bir dildə danışmışdılar.

Azukların ən qüdrətli patriarxi Misirdə firon olmuş, Antioxdan qabaq qoşun yeridib Yerusəlim şəhərini tutmuşdur.

Ədəbiyyat

1. Всеобщий географ. и стат.словарь 1843 – Всеобщий географический и статистический словарь Российской Империи. Санкт Петербург, 1843.
2. Арутюнян 1985– Арутюнян Н.В. Топонимика Урарту. Хурриты и Урарту. ч.1, Ереван, 1985.
3. Сегал 1902 – Сегал И.А. Сборник сведений о Елизаветпольской губернии. Тифлис, 1902.
4. Волкова 1973 – Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. Москва, Наука, 1973.

5. Иосиф Флавий 1991 – Иосиф Флавий. Иудейская война. Минск, 1991.
6. Егише 1971 – Егише. О Вардане и войне армянской. Ереван. 1971.
7. Ибн-Хордадбех 1986 – Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Баку, Элм, 1986.
8. Дьяконов 1951 – Дьяконов И.М., Саркисян Г.Ф., Яковлев Е.Ф. Указатель собственных имен и географических названий. Вестник древней истории, № 4 (38), Москва-Ленинград, 1951, с.283-305.
9. Письменные памятники 1979 – Письменные памятники Востока. Москва, Наука, 1979.
10. Тумашева 1987 – Тумашева Д.Т. Этнические связи Западно Сибирских татар. Тюркология, №2, Баку, Элм, 1987, с.61-72.
11. Чокан Валиханов 1984 – Чокан Валиханов. Собрание сочинений. т. I, Алма Ата, 1984.
12. Капанцян 1947 – Капанцян Гр. Хаяса–Колыбель армян. Эриван, 1947.
13. Струве 1968 – Струве В.В. Этюды по истории северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. Москва, 1968.
14. Albuğraq 2016 – Albuğraq Rəcəb. Türklərin İrani. Bakı, Mütərcim, 2016.
15. Вигуру 1897 – Вигуру Ф. Руководство к изучению Библии. Ветхий завет. Москва, 1897.
16. Масперо 1911 – Масперо Г. Древняя история народов Востока. Москва, 1911.
17. Шаниязов 1974 – Шаниязов К.Ш. К этнической истории Узбекского народа. Ташкент, ФАН, 1974.
18. Бортольд 1965 – Бортольд В.В. Сочинение. т. 2., ч. 1, Москва, Наука, 1965.
19. Абебян 1975 – Абебян М.Х. История древнеармянской литературы. Ереван, 1975.
20. Меликсетбеков 1938 – Меликсетбеков Л.М. Армази. Историко-археологический очерк. вып. 2, Тбилиси, 1938.
21. Mahmud Kaşğari II, 1940 – Mahmud Kaşğari. Divanü-luğat-it-türk. с. II, Ankara, 1940.
22. Гаркавец 1979 – Гаркавец А.Н. Конвергенция армяно-кипчакского языка с славянским в XVI-XVII вв, Киев. Наукова Думка, 1979.
23. Радлов 1893 – Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. т. I, ч.1-2, Санкт Петербург, 1893.
24. Пиотровский 1944 – Пиотровский Б.Б. История и культура Урарту. Ереван, 1944.
25. СМОМПК XIX, 1894 – Список для описание местностей и племен Кавказа. вып. XIX, Тифлис, 1894.
26. Rəşidəddin 1992 – Rəşidəddin Fəzlullah. Oğuznamə. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1992.
27. Генрих Грець 2. 1907 – Генрих Грець. История евреев. т. 2. Одесса, 1907.
28. Эрнст Ренан 2750 – Эрнст Ренан. История первых веков христианства. Антихрист. т. IV, Санкт Петербург. III №2750.

29. Будагов 1871 – Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. т. I, Санкт Петербург, 1871.
30. Башкирско-русский словарь 1985 – Башкирско-русский словарь. Москва, 1958.
31. Qəmbərli 2007 – Qəmbərli Məmmədхəsən. Qaynaqlardan gələn soraqlar. Bakı, Çıraq, 2007.